

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

Косимова Гуллола Муллажоновна

Независимый научный сотрудник Андижанского государственного
педагогического института

Gmail: gullolaqosimova82@gmail.com

Аннотация. В современных условиях бурного развития начальной школы, появления альтернативных программ и систем обучения возможности работать творчески - уроки проводить разнообразно и увлекательно. Для формирования положительной мотивации на уроках, необходимо применение дидактических игр. Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность необходимая. Игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой. В современной педагогике дидактическая игра используется в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия темы и даже раздела учебного предмета, а также как элемент более общей технологии.

Ключевые слова: дидактическая игра, виды игр.

**МАТЕМАТИКА О‘QITISHDA ZAMONAVIY O‘QUV
O‘YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI.**

Kosimova Gullola Mullajonovna

Andijon davlat pedagogika institutida mustaqil ilmiy xodim

Gmail:gullolaqosimova82@gmail.com

Annotatsiya: Boshlang'ich maktablar jadal rivojlanib borayotgan, muqobil dasturlar va o'qitish tizimlari paydo bo'lgan zamonaviy sharoitda ijodiy faoliyat yuritish – darslarni rang-barang va qiziqarli tarzda o'tkazish mumkin. Sinfda ijobiy motivatsiya yaratish uchun didaktik o'yinlardan foydalanish kerak. O'yin hayotning ajoyib hodisalaridan biri, zaruriy faoliyatdir. O'yin juda jiddiy va qiyin muammo bo'lib chiqdi. Zamonaviy pedagogikada didaktik o'yinlar mavzu tushunchasini va hatto o'quv predmetining bo'limini o'zlashtirishning mustaqil texnologiyasi, shuningdek, umumiy texnologiya elementi sifatida qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, o'yin turlari.

METHODOLOGY FOR USING MODERN LEARNING GAMES IN MATHEMATICS TEACHING.

Kosimova Gullola Mullajonovna

Independent researcher at Andijan State Pedagogical Institute

Gmail:gullolaqosimova82@gmail.com

Abstract: In modern conditions of the rapid development of primary schools, the emergence of alternative programs and teaching systems, it is possible to work creatively - to conduct lessons in a varied and exciting way. To create positive motivation in the classroom, it is necessary to use didactic games. Play is one of the wonderful phenomena of life, a necessary activity. The game turned out to be a very serious and difficult problem. In modern pedagogy, didactic games are used as an independent technology for mastering the concept of a topic and even a section of an academic subject, as well as as an element of a more general technology.

Key words: didactic game, types of games.

Введение

В связи с увеличением умственной нагрузки на уроках математики необходимо задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. Как можно заставить учащихся поверить в свои силы?

В связи с этим, основная задача, которую я ставлю перед собой, заключается в том, чтобы отыскать новые эффективные методы обучения и такие методические приемы, которые активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. И таким методом, безусловно, является применение игровых технологий на уроках математики.

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная работа. Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, творческого интереса и глубокого познавательного интереса.

Познавательный интерес –это соединение психических процессов: ; интеллектуальная деятельность; эмоциональные проявления; волевые проявления. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда еще формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период нужно стремиться раскрывать притягательные стороны математики.

Игры на уроках математики, считаю современным методом обучения и воспитания, обладающим образовательной, развивающей ,воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве. В играх различные знания и новые сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроке казалось трудным, даже недостижимым, во время игры легко усваивается. Здесь интерес и удовольствие – важные психологические показатели игры.

Математические игры должны разрабатываться с учетом индивидуальных особенностей учащихся, с учетом различных групп учащихся: слабые, сильные; активные, пассивные и др. Они должны быть такими, чтобы каждый тип учащихся смог проявить себя в игре, показать свои способности, возможности, свою самостоятельность, настойчивость, смекалку, испытать чувство удовлетворенности, успеха.

При разработке игры нужно предусмотреть более легкие варианты игры, задания для слабых учащихся и, наоборот, более сложный вариант для сильных учеников. Для совсем слабых учащихся разрабатываются игры, где не нужно думать, а нужна, лишь смекалка.

Математические игры должны разрабатываться с учетом предмета и его материала. Они должны быть разнообразны. Многообразие видов математических игр поможет повысить эффективность урока математики, послужит дополнительным источником систематических и прочных знаний. Таким образом не только сильные учащиеся е проявляют заинтересованность к предмету, но и слабые учащиеся начинают проявлять свою активность в учении.

Виды математических игр:

- игры-упражнения;

- игры-путешествия;
- сюжетная ролевая игра:
- игра-соревнование.

Игровые ситуации на уроках математики

Привожу некоторые примеры использования дидактических игр на уроках математики в начальных классах.

Игра: " Найди подходящий зонтик"

В данном задании можно ничего не вырезать, а просто соединить картинки с одинаковым ответам.

Каждой тучке соответствует один зонтик .

Игра : Путешествие в "Звёздный город"

Цель: ознакомить детей с планетами, звёздами, солнечной системы и др.

Игра проводится в классе с помощью дидактических материалов, карточек, и с картинками.

Ученики будут космонавтами, за решение "галактических задач" получают стикеры в виде ракеты, которых в конце будем считать как баллы.

Задание 1. "Полет на Луну"

Вопросы от учителя: какая эта планета?, можно ли тут жить?, какая она по размеру, больше или меньше чем Земля?, и т.д.

Миссия детям, решить примеры, чтоб открыть ключ к другим заданиям.

Раздаётся карточки с примерами, можно разделить учеников на несколько команд.

Задание 2. "Венера в опасности "

Чтобы спасти планету, ученикам нужно на время решать ребусы и отгадывать ответы.

Задание 3. " Домой к Земле "

Вызываем Лидеров команд, и спрашиваем у них таблицу умножения (а также можно дать примеры, задачи, логические вопросы и т.п.) Кто больше отвечает правильно, активно участвует набирает баллы. В конце считаем результаты и выставляем оценки.

Игра у кого больше фигур?

У каждого ученика на парте лежат небольшие фигуры (круги, треугольники, квадраты).

Назначают пять водящих. По сигналу учителя они расходятся по классу и подходят к любому сидящему за партой. Тот ученик, к кому подошли, говорит пример на табличное умножение или деление. Водящий тихо, чтобы никто не слышал его ответ, называет результат. Если ответ верный, он получает фигуру.

Игра "Тогда подпрыгни".

Правила игры: чётное число - хлопни в ладоши, делится на три - подпрыгни, а если в числе есть 7 - скажи "Улюлю". Чем больше признаков нужно отслеживать, тем сложнее игра.

Игра «Раскраски с примерами» .

Нужно дать детям раскраску, где цвета будут ответами примеров. Например, 5-красный, 7-фиолетовый и т.д.

Игра "Хлопок".

Эта игра проводится в первом классе. Она очень интересна, и в то же время может успокоить весь класс. С помощью этой игры мы можем обратить внимание всех учащихся на себя. Мы проводим его когда обучаем сложение чисел от 1 до 20.

Например: $7+3=10$

Учительница хлопает 7 раз, а ученики внимательно слушают и считают сколько раз хлопает учительница. После этого она просит всего класса или одного ученика. дохлопать до 10, то есть 3 раза. Игра повышает внимательность учащихся.

Использованная литература.

1. Владилен Панов: Современная математика и её творцы.
2. Самостоятельные работы студенток 3-го курса Андиганского государственного педагогического института, кафедры начального образования.